

INGICHKA TOLALI G'O'ZA NAVLARINING TARQALISHI VA O'ZIGA XOSLIGI

Chorshanbiyev Nurali Esanpulatovich¹

¹Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi kafedrasida dotsenti

Musayev Mansur Samandarovich²

²Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi kafedrasida dotsenti

Qo'ziboyev Aziz Obidovich³

³Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7122151>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingichka tolali g'o'za navlarining o'ziga xosligi, o'rganilganlik darajasi, tarqalishi hamda tarjibalar muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: g'o'za, nav, shona, chinbarg, ko'sak, harorat, paxta, yer.

G'o'za, asosan, uning tolasini hisobiga dunyo bozorida xaridorgidir. Ushbu tola dunyo to'qimachilik sanoati uchun tabiiy tolaning eng ulkan va qayta tiklanuvchi manbai hisoblanadi. U o'zining nafisligi va havo o'tkazuvchanlik kabi xususiyatlari, shuningdek, ekologik sof mahsulot ekanligi bilan sun'iy tolalarga qaraganda bir qancha afzalliklarga ega. Shu sababli, garchi sun'iy tola bozorda mavjud bo'lsa ham, butun dunyoda paxta tolasiga bo'lgan talab aslo kamaygani yo'q [3-18].

ADABIYOTLAR SHARHI

G'o'zaning asosiy mahsuloti tola bo'lib, uni sifatiga qarab baholanadi. G.barbadense L. g'o'zasi eng yosh va plastik tur bo'lib, uni birinchi vatani Janubiy Amerika hisoblanadi.

Butun dunyoda G.barbadense L. turi umumiy paxta maydonning 9 % ini tashkil etadi.

Asosan, AQShning orol bo'ylari va tekisliklarida yetishtirilib, Si-Ayland nomi bilan mashhur bo'ldi. Keyinchalik Si-Ayland g'o'za navlari Misrning Nil vodiylariga kirib keldi va uzun ingichka tolali Misr navlari sifatida keng maydonlarda yetishtirildi.

Tuproq unumdorligi haqida chet ellik va vatanimiz olimlari tomonidan ko'plab tadqiqotlar o'tkazishganlar. Z.S.Tursunxodjaev, B.Xoliqov, R.O.Oripov, S.Rahmonqulov va Binder K. lar va boshqalar ilmiy tadqiqotlar o'tqazishganlar [1,2].

Z.S.Tursunxodjaev Mirzacho'l sharoitida almashlab ekishning g'o'za hosildorligiga, kasalliklariga va tola sifatiga ta'siri batafsil o'rganlar [3].

B.Xalikov qisqa muddatli almashlab ekishning 1:1 va 1:2 tizimlarining tuproq unumdorligi, g'oz'a hosiliga va tola sifatiga ta'siri o'rganib chuqur xulosalar chiqarganlar [4].

R.Oripov siderat ekinlarning tuproq unumdorligi g'oz'a paxta hosili va tola sifatiga ta'sirini Samarqand viloyati sharoitida o'rganganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Keyingi yillarda dunyo miqyosida ekologik muvozanatning global ravishda o'zgarishi, qishloq xo'jaligi, xususan, paxtachilik sohasiga salbiy ta'sir etmoqda. Shuning uchun, turli stress omillarga bardoshli, hosildor va tola sifati yuqori bo'lgan yangi g'oz'a navlarini yaratish muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston tabiiy tuproq-iqlimi sharoitlariga ko'ra, ziroatlarning ko'plab turlarini yetishtirish bo'yicha qulay mintaqalardan biri hisoblanadi [2-20]. G'oz'a ayniqsa uning ingichka tolali navlari issiqsevar o'simlik turiga kiradi. Jahonda 19,5-20,1mln. tonna paxta tolasini ishlab chiqarilib, shundan 1.2 mln.tonnasi ingichka tolali I, II, III tip tola beruvchi g'oz'a navlari hisobiga to'g'ri keladi. Keyingi yillarda yuqori sifatli (nomerli) ip ishlab chiqarishga mo'ljallangan o'ta uzun-mayin, ingichka tolali paxta yetishtirishga to'qimachilik sanoati tomonidan talab kuchaymoqda[1-21]

Ma'lumki, keyingi yillarda Surxondaryo, Qashqadaryo va Buxoro viloyatlarida amal davrida haroratning keskin ko'tarilishi, shuningdek garmselning ko'p bo'lishi tufayli ushbu vohalarda ekilib kelinayotgan o'rta tolali g'oz'a navlari hosil elementlarining to'kilishiga olib kelmoqda. Bu esa o'z navbatida fermer xo'jaliklarida iqtisodiy tomondan ancha zararga olib kelishi kuzatilgan [4-18]. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 30 yanvardagi PF-47son «Ingichka tolali paxta yetishtirishni samarali tashkil qilish, yangi navlarni ko'paytirish va rag'batlantirish mexanizmini joriy etish to'g'risida» gi Farmoniga muvofiq Ingichka tolali paxta navlari ekstremal ob-havo sharoiti, suvsizlik, garmsel va zararkunda hasharotlarga chidamliligi bilan ajralib turadi [2-8]. Eng muhimi, boshqa navlarga nisbatan iqtisodiy samaradorligi 60 foiz yuqori.

Shuni nazarda tutgan holda, bu borada mamlakatimizda ayrim tadqiqotlar o'tkazilgan. Unga ko'ra, joriy yilda yerga agrotexnik ishlovlar berilib, shu kunning o'zida ingichka tolali g'oz'a navlaridan Termiz-202, Termiz-208, Surxon-14, SP-1607 chigitlari yerga qadaldi. Olib borilgan tajribada Termiz-2 eng yuqori hosil berishi bilan boshqa navlardan ajralib turdi.

Guli sarg'ish, ko'sagi kichik, ellipssimon uchli. Bir dona ko'sagida paxta vazni 3,6-3,8 gram, chigit o'lchami o'rtacha, tola uzunligi 40-41 mm tashkil etadi, tola

pishiqligi 4.8 g/ kuch, nisbiy uzulish quvvati 39,8gk/teks, tola chiqishi 34 foizni tashkil etadi. Tolasi 1-tipga mansub. Umumiy hosil dorlik 45,0-55,6 s/gani tashkil qiladi [2-16].

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki ingichka tolali g'o'za navlarini yetishtirish respublikamizning nafaqat janubiy viloyatlarida Ingichka tolali paxtani doimiy yetishtirish davlatimizni tashqi bozorni ta'minlash me'yorini oshiradi va savdo hamkorlari oldida ishonchli va doimiy o'rniga ega bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Biology (textbook for academic lyceums and professional colleges)
2. Zhumaeva, Sh., B. (2022). Ekologo-floristicheskiy analiz algoflory vodnykh ob'ektov buxarskoy oblasti. Mejdunarodnyy mejdissiplinarnyy issledovatel'skiy jurnal Galaxy (431-435st).
3. Xoliqov B., Nomozov F. Yangi almashlab ekish ilmiy asoslari. Toshkent, 2016. B. 213
4. Rahmonqulov S., Abdurahmonova Yu. G'o'za chigit vazni va moydorligiga ta'siri. "Fermer xo'jaliklarida paxtachilik va g'allachilikni rivojlantirish ilmiy asoslari". Toshkent, 2006. 5-10 betlar.

